

Naar een geïntegreerde verslaggeving - Voor elck wat wils

Philip Wallage

SAMENVATTING De vorm en inhoud van verslaggeving zal in de komende tijd sterk wijzigen. Staat nu nog de financiële verslaggeving centraal en is duurzaamheidsverslaggeving sterk in ontwikkeling, in de toekomst zal geïntegreerde verslaggeving gemeen goed zijn. Om de ontwikkeling van geïntegreerde verslaggeving in goede banen te leiden zijn de ontwikkeling van normen en een raamwerk noodzakelijk. In deze bijdrage wordt een model geschetst om te komen tot geïntegreerde verslaggeving. Deze vorm van verslaggeving wordt pas effectief indien stakeholders gezamenlijk werken aan de waardecreatie van de onderneming waarbij een optimale mix van verschillende vormen van kapitaal (capital stewardship) wordt ingezet.

In toenemende mate zullen informatiesystemen individuele stakeholders in staat stellen om *real-time, on-line* over relevante informatie te beschikken.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Geïntegreerde verslaggeving is meer dan het samenvoegen van financiële, sociale, milieu- en governance informatie. Deze vorm van verslaggeving is geen doel op zich maar een resultante van een strategie en bedrijfsvoering die gericht zijn op het optimaal aanwenden van kapitaal en waarbij de belangen van alle relevante stakeholders worden betrokken.

1 Inleiding

Ik vraag mij wel eens af hoe er over honderd jaar wordt teruggekeken op het huidig tijdsgewricht. Ongetwijfeld zal met ontzag worden gesproken over de snelheid waarmee zich een ware informatierevolutie heeft voltrokken. Sinds de ontsluiting in de jaren zestig van internet, is zowel de omvang als de snelheid (de stroom) aan informatie exponentieel toegenomen. Met als een van de gevolgen, dat besluitvorming steeds complexer is geworden. De recente introductie en stormachtige groei van sociale media duidt erop dat wij nog maar aan het begin staan van een lange ontwikkeling.

Ook bevinden wij ons in een tijdperk waarin grote veranderingen in sociaaleconomische verhoudingen plaatsvinden. Aanleidingen zijn omgevingsissues (zoals de verwachte zeespiegelstijging¹ en milieurampen als in de golf van Mexico en Japan) en sociale issues (zoals de ongelijke welvaartsverdeling in relatie tot de verwachte bevolkingsgroei² en – de mede door sociale media gestuwde – Arabische lente).

Met dergelijke ontwikkelingen op het netvlies, is het weinig realistisch te veronderstellen dat business as usual tot een voldoende duurzame economische en sociale welvaart zal leiden. Hoe kunnen wij organiseren dat zo veel mogelijk mensen toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg, mobiliteit en de basisbenodigdheden als water, voedsel, energie, onderdak en consumptiegoederen? Om een begaanbaar pad te vinden om het heden met een duurzame toekomst te verbinden, is het nodig dat de beschikbaarheid van onderwijs, gezondheidszorg, mobiliteit en genoemde basisbenodigdheden op een geïntegreerde wijze worden gezien. Deze transformatie biedt vele mogelijkheden voor bedrijfssectoren waarvoor bevolkingsgroei, zorg, onderwijs, verstedelijking, veranderingen in het milieu, strategische ontwikkelingen zijn. Ondernemers, consumenten en politici zullen daarom gaan experimenteren en door multi-stakeholder samenwerking (bijvoorbeeld met behulp van sociale netwerken), zogenaamde group thinking en crowd wisdom, oplossingen vinden om een meer duurzame wereld te creëren (WBCSD, 2011). Zowel leiderschap, bedrijfsvoering als informatieverschaffing, zullen daartoe een ongehoorde transformatie ondergaan, aldus de WBCSD in haar toekomstvisie 2050.

Maar 2050 is niet ver weg meer en ook nu al wensen van oudsher financieel georiënteerde stakeholders een bredere scope van informatie zoals over het systeem van risicomanagement en de inrichting en kwaliteit van bestuur en toezicht (DVFA/EFFAS, 2010). Zo bleek uit een in 2010 door

de Vereniging van Beleggingsanalisten geïnitieerd onderzoek³ dat niet-financiële informatie ook voor financiële analyse van groot belang is. Want informatie over de strategie en wijze van omgang met sociale- en milieuvraagstukken⁴ verrijkt het kennisbeeld omdat een indicatie van de toekomstige waardecreatie wordt verkregen. Een negatieve waardecreatie kan ontstaan als de license to operate op het spel wordt gezet door milieuschade of indien gebruik gemaakt wordt van kinderarbeid. Overheden, burgers, werknemers en consumenten hebben in toenemende mate behoefte aan informatie over beleid, waardecreatie en prestaties op sociaal en milieugebied. Deze vraag naar een brede scope van verslaggeving wordt versterkt door (indringende en vaak visuele) informatie die publiekelijk, via internet en media, 24 uur per dag beschikbaar is. In deze bijdrage ga ik in op de vraag hoe – gegeven de recente ontwikkelingen – aan nieuwe informatiebehoeften invulling kan worden gegeven. In de volgende paragraaf schets ik enkele ontwikkelingen in verslaggeving. In paragraaf 3 volgen enkele contouren van een mogelijk raamwerk van geïntegreerde verslaggeving. In paragraaf 4 ga ik kort in op de noodzaak van interne beheersing en assurance verschaffing. In paragraaf 5 concludeer ik dat de relevantie van geïntegreerde verslaggeving staat en valt bij de mate waarin strategie en bedrijfsvoering hierop aansluiten. Met integratie wordt in dit verband bedoeld op het gezamenlijk werken aan de waardecreatie van de onderneming waarbij een optimale mix van verschillende vormen van kapitaal wordt ingezet. In toenemende mate zullen informatiesystemen individuele stakeholders in staat stellen om real-time on-line over voor besluitvorming relevante informatie te beschikken. Vandaar dat in deze bijdrage gesproken wordt over geïntegreerde verslaggeving in plaats van over geïntegreerd verslag.

2 Ontwikkelingen in de verslaggeving

2.1 Financiële verslaggeving

Financiële verslaggeving bestaat traditioneel uit een balans, resultatenrekening, toelichtingen en het directieverslag en is – in de vorm van zowel verantwoordings- als besluitvormingsinformatie – onmisbaar voor een goede werking van de financiële markten⁵. Als basis fungeert nog steeds het in de 15e eeuw door de Italiaanse monnik Luca Pacioli (volgens geschiedschrijvers) ontwikkelde systeem van dubbel boekhouden.⁶

Financiële verslaggeving is langzaam maar zeker geïnstitutionaliseerd. Was tot de jaren zeventig van de vorige eeuw in Nederland goed koopmansgebruik de algemeen aanvaarde norm, vandaag de dag moet worden voldaan aan gedetailleerde en complexe normen die zijn vastgelegd in standaarden als de International Financial Reporting Standards (IFRS) van de International Accounting Standards Board (IASB). De complexiteit van deze normen

vloeit enerzijds voort uit het streven om marktpartijen relevante informatie te verschaffen en anderzijds om een vergelijking tussen ondernemingen mogelijk te maken. Een andere reden is de druk van opstellers en controleurs van informatie die – in een claimgevoelige wereld – behoefte hebben aan regels (om zich eenvoudig te kunnen verantwoorden).

De belangrijkste karakteristieken van financiële informatie voor kapitaalverschaffers zijn volgens de IASB relevantie en getrouwe weergave. Kenmerken als vergelijkbaarheid, verifieerbaarheid, tijdigheid en begrijpelijkheid vergroten vervolgens de waarde van relevante en getrouwe financiële informatie. Daarbij onderkent de IASB dat de kosten die gepaard gaan met financiële rapportage⁷ “*should be justified by the benefits of reporting that information*”.

2.2 Duurzaamheidsverslaggeving

Aan een bredere scope van verslaggeving wordt al enkele decennia voorzichtig invulling gegeven. Zo bracht tachtig procent van de Fortune tweehonderdvijftig ondernemingen over 2008 een duurzaamheidsverslag uit (1999; 35 procent) (KPMG, 2010, p. 2). In deze verslagen ligt de focus op sociale en milieuaspecten van het ondernemen. Dergelijke informatievoorziening is nog pril en veel minder geïnstitutionaliseerd dan het verschaffen van financiële informatie (Knoops, 2010). Velen zijn nog kritisch over het nut van duurzaamheidsverslaggeving, terwijl anderen stellen dat deze verslaggeving positief gecorreleerd is met financiële prestaties (DHV, 2001 en Van Bergen, 2011). Hetgeen niet eenvoudig valt te bewijzen. De business case kan echter worden gelegitimeerd als een onontkoombare consequentie van de toenemende wederzijdse afhankelijkheid van de onderneming en haar stakeholders. Deze legitimatie ligt ook ten grondslag aan geïntegreerde verslaggeving die in de volgende paragraaf aan de orde komt.

De standaarden uitgevaardigd door het Global Reporting Initiative⁸ worden beschouwd als algemeen aanvaarde norm voor duurzaamheidsverslaggeving (GRI, 2011). De totstandkoming kenmerkt zich door een zorgvuldig proces. Deze standaarden kennen momenteel een brede toepassing in de praktijk.⁹

Het GRI-verslaggevingraamwerk onderscheidt principes en richtlijnen (content) van standaard disclosures (format). De principes en richtlijnen omvatten eisen met betrekking tot materialiteit, de betrokkenheid van stakeholders, de duurzaamheidscontext¹⁰ en volledigheid. De inhoud van de verslaggeving (issues en indicatoren) wordt op basis hiervan bepaald. De verslaggeving moet vervolgens voldoen aan aanvullende eisen als evenwichtigheid, vergelijkbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid en duidelijkheid. De standaard disclosure vereist informatie over strategie en ondernemingsprofiel, de wijze

Tabel 1 Voorbeeld norm per issue

Mensenrechten	Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde Naties)
CO ₂ -uitstoot	GHG-protocol
Kinderarbeid	ILO-norm 138 (VN)
Specifieke richtlijnen door de onderneming opgesteld (afgeleid van GRI of business principles)	Energieverbruik, incidenten, afval, compliance, verzuim, boetes, enz.

waarop de onderneming met de relevante issues omgaat (provide context for understanding performance in a specific area) en de prestatie-indicatoren met betrekking tot de relevante economische, milieu- en sociale issues. De standaard disclosure is uitgewerkt in een lijst met zowel algemene als sectorspecifieke vereisten.

Afhankelijk van de aard van het issue kiest de opsteller van de verslaggeving relevante specifieke normen. Voorwaarde is dat deze normen openbaar zijn en eenvoudig door de gebruiker zijn te raadplegen. Per issue wordt in tabel 1 een voorbeeld norm genoemd:

Duurzaamheidsverslaggeving vereist expliciet kennis van de behoeften van de stakeholders. Daartoe dient de onderneming met haar stakeholders in dialoog te gaan over de relevante waardedrijvers. Dit vereiste is besloten in de invulling van het materialiteitsbegrip. Want issues en indicatoren zijn materieel indien zij:

- reflect the organization's economic, environmental and social impacts or
- would substantively influence the assessments and decisions of stakeholders. (GRI, 2011, p. 8).

Vervolgens moet de onderneming in de verslaggeving expliciet identificeren en duidelijk uitleggen op welke wijze is omgegaan met redelijke verwachtingen en belangen van de stakeholders.

Een vergelijking van enkele kenmerken van de huidige financiële en duurzaamheidsverslaggeving levert het beeld op zoals in tabel 2.

2.3 Geïntegreerde verslaggeving

Individen zijn in verschillende hoedanigheden als stakeholder bij de onderneming betrokken (als kapitaalverschaffer, werknemer, consument, burger). In deze hoedanigheden hebben zij zoals gezegd toenemende zorgen over de duurzaamheid van de onderneming en de omgeving. Het is daarom niet meer dan een gerechtvaardigde verwachting dat de verslaggeving de gebruikers in staat stelt de waardecreatie (in brede zin) van de onderneming te bepalen. Ook creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn wordt gestimuleerd door strategisch rekening te houden met de noodzaak om transparant te zijn en betrokkenheid te tonen voor waar de onderneming voor staat, hoe waarde wordt gecreëerd en op welke wijze

een maatschappelijke bijdrage wordt geleverd (Perrini, 2006, p. 73).

De eerder genoemde veranderende informatiebehoefte¹¹ leidt tot een vorm van geïntegreerde verslaggeving.¹² Volgens Eccles (2010, p. iii) gaat het hierbij om "the combination of a company's financial report and its corporate social responsibility or sustainability report into a single document. It also involves leveraging the Internet to provide more detailed information of interest to shareholders and other stakeholders, as well as for improving dialogue and engagement with all stakeholders". Het Zuid-Afrikaanse King-rapport stelt de inhoud boven de vorm: "a holistic and integrated representation of the company's performance in terms of both its finances and its sustainability. This can take the form of a single report or dual reports. The emphasis is on substance over form and integration should not be reduced merely to the manifestation in physical terms of one or more document." (IOD, 2009, p. 108).

Het International Integrated Reporting Committee¹³ (IIRC, 2010) brengt de holistische benadering als volgt onder woorden: "Integrated Reporting demonstrates the linkages between an organisation's strategy, governance and financial performance and the social, environmental and economic context within which it operates. By reinforcing these connections, Integrated Reporting can help business to take more sustainable decisions and enable investors and other stakeholders to understand how an organisation is really performing".

Geïntegreerde verslaggeving is dus meer dan het enkel samenvoegen van bestaande financiële en niet-financiële informatie. Want een werkelijk geïntegreerde verslaggeving maakt deel uit van de strategie en bedrijfsvoering waarbij de waardecreatie worden gecommuniceerd door middel van effectief prestatie- en informatiemanagement. Die prestaties worden gecreëerd door de inzet van verschillende vormen van middelen (kapitaal).

De geïntegreerde verslaggeving vergroot in principe de legitimiteit en het vertrouwen dat stakeholders in de onderneming hebben. (IOD, 2009, p. 108). Voorwaarde is wel dat bestuurders en beleggers ervan overtuigd raken dat waarde kan worden gecreëerd door geïntegreerd te rapporteren over de relatie tussen de strategie en financiële en niet-financiële prestaties. Het verkrijgen van een dergelijk mandaat is een noodzakelijke stap om de evolutie van geïntegreerde verslaggeving te versnellen. In de tweede plaats is een kritische massa nodig van zowel

Tabel 2 Vergelijking kenmerken financiële- en duurzaamheidsverslaggeving

Financiële verslaggeving	Duurzaamheidsverslaggeving
Algemeen aanvaarde normen (IFRS/ BW2, Titel 9)	Verschillende normen (GRI, ISO, enz)
Gedetailleerde wettelijke verplichtingen	In het algemeen globale verplichtingen (zie b.v. de Nederlandse RJ 400 Jaarverslag)
Focus op beleggers	Focus op brede groep stakeholders
Retrospectieve financiële informatie	Financiële en niet-financiële informatie met nadruk op sociale en omgevingsaspecten. Retrospectief en prospectief
Jaarrekening en jaarverslag	Hoofdzakelijk afzonderlijke duurzaamheidsrapportage (deels verankerd in jaarverslag)
Beperkte aandacht voor duurzaamheidsaspecten	Beperkte aandacht voor invloed van duurzaamheidsaspecten op financiële informatie

beleggers als ondernemingen die behoefte hebben aan verslaggeving waarbij de reguliere informatie wordt aangevuld met nieuwe data. Deze behoefte kan worden ondersteund door een PR-campagne om regelgevers de nodige moed te geven om verdere actie te nemen (Heaps, 2010, p132). In de derde plaats helpt het als de correlatie tussen bepaalde sociale en milieu-indicatoren enerzijds en winst respectievelijk groei van marktaandeel anderzijds nader wordt aangetoond. Dat kan alleen als beleggers en analisten dergelijke indicatoren in hun waarderingsmodellen opnemen.¹⁴ Zo ontstaat uiteindelijk een cyclus waarin de meest duurzame ondernemingen het hoogste rendement op kapitaal gebruik kunnen aanbieden (Heaps, 2010, p. 132).

De dynamiek in de relatie tussen onderneming en haar stakeholders zal uiteindelijk tot een vorm van convergentie leiden tussen de informatiebehoeften van beleggers en de overige stakeholders. Ondanks dat de informatiebehoefte waarschijnlijk nooit geheel parallel loopt, mede vanwege verschillen in tijdshorizon, zal geïntegreerde verslaggeving een centrale plaats innemen (bijvoorbeeld in sociale netwerken).

Enkele karakteristieken van geïntegreerde verslaggeving zijn¹⁵:

- focus op brede groep stakeholders. License to operate;
- géén combinatie van jaarrekening, jaarverslag, duurzaamheidsverslag¹⁶, corporate governance verslag maar geïntegreerde verslaggeving;
- missie, doelstellingen, strategie, business model, governance structuur en daarvan afgeleide waardedrijvers en hieruit voortvloeiende prestatie-indicatoren vormen leidende beginselen voor de verslaggeving;
- balans tussen retro- en prospectieve informatie en uiteenzetting van de relaties tussen rendementen op verschillende vormen van kapitaal;
- two-way communicatie (democratisering van informatie).

3 Raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving

In deze paragraaf ga ik in op de normering en de contouren van een mogelijk raamwerk van geïntegreerde verslaggeving. De normen voor financiële- en duurzaamheidsverslaggeving als:

- relevantie en materialiteit,
- betrouwbare weergave,
- vergelijkbaarheid en consistentie;
- verifieerbaarheid,
- tijdigheid,
- duidelijkheid,

zijn onverkort geldig voor geïntegreerde verslaggeving. Evenals bij duurzaamheidsverslaggeving dient op gebalanceerde wijze in te worden gegaan op de relevante en materiële wensen van stakeholders (de scope of reikwijdte van de verslaggeving). Met materieel wordt bedoeld dat de relevante issues van belangrijke stakeholders worden behandeld, respectievelijk wordt gemotiveerd waarom dit achterwege is gelaten. Gebalanceerd duidt op het evenwichtig uiteenzetten van positieve en negatieve prestaties en ontwikkelingen.

Een eerste aanzet tot het integreren van omgevings-, sociale en governance data door het ontwerpen van een verslaggevingsraamwerk, is gedaan door de Duitse en Europese vereniging van analisten (DVFA/EFFAS, 2010). De vereisten en aanbevelingen hebben betrekking op de presentatie en structuur van de rapportage en bevatten minimum eisen voor de inhoud. In Zuid-Afrika, waar geïntegreerde verslaggeving al verplicht is, beperkt de King III code zich tot een drietal principes (IOD, 2009, p. 108-110):

- de directie dient de integriteit van het geïntegreerde rapport te waarborgen;
- duurzaamheids- en financiële rapportage dienen geïntegreerd te worden (GRI en ISO Standaard 26000 on Social Responsibility worden als norm genoemd);
- duurzaamheidsrapportage dient onafhankelijk te worden geverifieerd.

Om op gestructureerde wijze te kunnen komen tot betrouwbare en relevante geïntegreerde verslaggeving, is het wenselijk om een raamwerk (kader waarin leidende beginselen zijn opgenomen) te ontwikkelen. Zoals al gezegd betreft een van de belangrijkste leidende beginselen het verschaffen van inzicht in de wijze waarop de organisatie duurzaam waarde creëert. Dit business model is voor elke onderneming verschillend en is onder andere afhankelijk van de stakeholder samenstelling. Als uitgangspunt geldt dat elk element in de geïntegreerde verslaggeving bijdraagt aan het inzicht in de waardedrijvers, dat wil zeggen de factoren die de waarde van het kapitaal kunnen vermindern of vergroten. Deze factoren moeten systematisch en gebalanceerd in de rapportage worden opgenomen. Ook moeten de verbanden tussen omgevings-, sociale, organisatorische, governance- en financiële factoren goed worden toegelicht (ACCA, 2011, p. 9).

Het door de Prince of Wales gesponsorde IIRC (2010) heeft een geïntegreerd verslaggevingraamwerk ontwikkeld dat in de loop van 2011 nader wordt gepresenteerd (Figuur 1).¹⁷

De elementen in dit raamwerk sluiten goed aan op de volgende eisen die de Zuid-Afrikaanse Integrated Reporting Committee¹⁸ aan geïntegreerde verslaggeving stelt (IRC, 2011, p. 6):

1. Reflectie van de mate waarin
 - a. management en degenen belast met governance collectief de sociale, milieu-, financiële en economi-

sche issues hebben geïdentificeerd die de organisatie beïnvloeden;

- b. deze issues bij het bepalen van de strategie zijn betrokken;
 - c. een systematisch proces bestaat om de materiële financiële, sociale, economische, milieu- en governance issues in de strategische besluitvorming te betrekken en om de belangrijkste key performance indicators (KPIs) en key risk indicators (KRIs)¹⁹ te bepalen, deze te beoordelen en te rapporteren en
 - d. prestatie-indicatoren een meer langetermijn- en holistisch perspectief bieden zonder overmatige nadruk op korte termijn financiële prestaties.
2. Reageren op de informatiebehoefte van stakeholders door meer materiële informatie over de prestaties te verschaffen.
 3. Verstrekken van algemene informatie over de middelen (kapitaal) waarover de organisatie kan beschikken, het beslag dat daarop is gelegd, en hoe effectief management en degenen belast met governance, verantwoording afleggen over het gebruik van de beschikbare middelen.

Duurzame waardecreatie vormt dus één van de leidende beginselen van geïntegreerde verslaggeving. Daarom kan bij de verdere ontwikkeling van een raamwerk goed gebruik worden gemaakt van het concept van capital stewardship.²⁰ Hieronder wordt verstaan *the preservation and enlargement of multiple forms of capital, all which contribute*

Figuur 1 Integrated Reporting Framework (IIRC, 2010)

Tabel 3 Vormen van kapitaal en voorbeelden van geïntegreerde verslaggeving

Vormen van kapitaal (White, 2010, p31)	Omschrijving	Voorbeelden van geïntegreerde verslaggeving
Intellectueel kapitaal	immaterieel actief zoals de capaciteit om te innoveren, patenten, goodwill, en relaties zoals kwaliteit van relaties met leveranciers en werknemers	beheersing van duurzaamheidsprestaties; integratie van duurzaamheidsindicatoren in beloningsbeleid, duurzaamheidsgerelateerde R&D
Natuurlijk kapitaal	goederen en diensten die door de natuur worden geleverd (biodiversiteit, schone lucht, hout, vis)	CO ₂ -uitstoot absoluut en relatief, bijdrage aan biodiversiteit, life cycle analyse
Financieel kapitaal	beschikbare financiering voor ondernemingsactiviteiten	schets van relaties tussen financiële risico's en activiteiten, aanwending en relaties met andere vormen van kapitaal
Organisatorisch kapitaal	systemen, procedures, codes ingericht om de doelstellingen te bereiken	aard en prestaties van veiligheids- en gezondheidssystemen, kwaliteit, reikwijdte van sociale en compliance audits
Sociaal kapitaal	cohesie, samenwerking en gemeenschapszin tussen individuen in een netwerk dat individuele en collectief welzijn vergroot	mechanismen voor stakeholder engagement en het evalueren van de kwaliteit daarvan, inhoud en afdwingbaarheid mensenrechten in de waardeketen, privacybeleid van werknemers en klanten

to long-term value creation by the firm. (White, 2010, p. 30). In dit concept wordt het spanningsveld tussen de financieel belanghebbenden (te bezien vanuit agency relaties respectievelijk nexus of contracts²¹) en de overige stakeholders (bezien vanuit de collectiviteit²²) doorbroken. Inputs van belangrijke vormen van kapitaal zijn Intellect, Natuur, Financiën, Organisatie en Sociaal kapitaal (infos). Conventionele verslaggeving is in principe rondom stakeholders of issues georganiseerd. Een infos-raamwerk negeert een dergelijke structuur niet. Capital stewardship tracht nadrukkelijk inzichtelijk te maken hoe de ondernemingsactiviteiten de waarde van de verschillende vormen van kapitaal verhogen, verlagen, beschermen of bedreigen. Deze analyse is dus niet gebonden aan een specifieke stakeholder of issue maar gaat dwars door deze structuren heen. In tabel 3 wordt een aantal voorbeelden gegeven van geïntegreerde verslaggeving per vorm van kapitaal.

Een dergelijke architectuur combineert de tradities van financiële en niet-financiële verslaggeving met een zogenaamde Multi Kapitaal Lens die is gericht op waardecreatie. Hierbij gaat het er om de ondernemingsprestaties uit te drukken in het nettorendement dat is gerealiseerd op het totaal aangewende kapitaal. Indien gebruik gemaakt wordt van een raamwerk gebaseerd op infos, moet de onderneming de volgende drie gerelateerde aspecten van prestaties analyseren en in de verslaggeving toelichten (White, 2010, p. 31):

- eigendom van -, beheersing door -, en invloed op de verschillende vormen van kapitaal door de onderneming;
- wijziging in waarde van kapitaal in de tijd (vergelijking tussen perioden);

- hoe de wijziging van de waarde van een element de waarde van andere vormen van kapitaal beïnvloedt.
- De ontwikkeling van een dergelijke benadering komt op termijn beter tegemoet aan de belangen van alle stakeholders en lijkt een interessant startpunt om de bestaande kunstmatige silovorming tussen de verschillende categorieën van gebruikers van financiële en niet-financiële informatieverschaffing te doorbreken.

4 Interne beheersing en assurance

Geïntegreerde verslaggeving veronderstelt een strategie en bedrijfsvoering gericht op waardecreatie voor stakeholders. Het gaat hierbij eveneens om de dagelijkse besluitvorming op lagere managementniveaus die moet leiden tot gebalanceerde afwegingen tussen de verschillende waardedrijvers. Voor een goede beheersing van de processen zal geïntegreerde verslaggeving dus goed moeten aansluiten op de interne management- en operationele rapportages. Het ontwikkelen van geïntegreerde verslaggeving biedt een goed aanknopingspunt voor het evalueren en verbeteren van bestaande interne beheersingsprocessen rondom financiële en niet-financiële informatie.

De betrouwbaarheid van informatie wordt onder andere bepaald door de kwaliteit van het interne beheersingsproces. Vergeleken met de interne beheersing van financiële verslaggeving is de kwaliteit van het interne beheersingsproces van niet-financiële informatie nog beperkt. Dit komt onder andere door de vaak kwalitatieve aard van de informatie en het ontbreken van goede administratieve systemen rondom niet-financiële informatie. Om de interne beheersing rondom geïntegreerde verslaggeving goed in te richten kan gebruik worden gemaakt van het Enterprise Risk Management – An Integrated Framework zoals in 2004 door COSO is uitgebracht onder andere omdat

het bereiken van de strategische doelstellingen hierin expliciet is opgenomen.

Een ander mechanisme om de betrouwbaarheid van geïntegreerde verslaggeving te vergroten is het verkrijgen van onafhankelijke assurance. Zo luidt een van de principes van het King-rapport "Sustainability reporting and disclosure should be independently assured." (IOD, 2009). Daarbij wordt aanbevolen dat sustainability assurance een doorlopend, integraal onderdeel vormt van de geïntegreerde verslaggevingscyclus en de raamwerken ISAE 3000 en AA1000AS in combinatie worden toegepast om er voor zorg te dragen dat de behoeften van zowel stakeholders als van de onderneming worden betrokken.²³ Nancy Kamp-Roelands gaat in dit themanummer nader in op het verstrekken van dergelijke assurance.

5 Voor elck wat wils

In deze bijdrage is betoogd dat belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen worden gedreven door ontwikkelingen in de informatietechnologie en door verschuivingen in de relatie tussen maatschappij en onderneming. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de informatiebehoefte en -verschaffing. Zo ontstaat behoefte aan een betere balans tussen financiële en niet-financiële verslaggeving. Deze wordt niet bereikt door bestaande financiële en duurzaamheidsverslaggeving te combineren, maar door een geïntegreerde, holistische vorm van verslaggeving te ontwikkelen. Elk element in de geïntegreerde verslaggeving draagt bij aan het inzicht in de waardedrijvers. Zo kan de dagelijkse besluitvorming op lagere managementniveaus leiden tot gebalanceerde afwegingen tussen financiële resultaten en de bredere impact die de besluitvorming heeft op de samenleving.

Een hiertoe te ontwikkelen geïntegreerd verslaggeving-raamwerk is goed te structureren rondom het begrip waardecreatie. Waardecreatie wordt gerealiseerd door waardedrijvers die samenhangen met verschillende vormen van kapitaal. Kapitaal dat nodig is om de ondernemingsdoelstellingen te bereiken en waarbij vele stakeholders zijn betrokken. Rendement op geïnvesteerd kapitaal (capital stewardship), uitgedrukt in prestatie-indicatoren,

kent naast de nettowinst vele gedaanten. Gestreefd moet worden het rendement op het geaggregeerde kapitaal (zoals intellectueel kapitaal, rendement op CO₂-productie of rendement op samenwerkingsverbanden: duurzame relaties), duurzaam te maximeren. De verslaggevingsnorm wordt dus het voldoen aan de behoeften van de stakeholders om inzicht te verkrijgen in de waardecreatie en waardedrijvers van de onderneming.

Geïntegreerde verslaggeving is alleen voor gebruikers relevant indien deze een weergave vormt van het sturen op waarden en de bedrijfsvoering hierop ingericht is. Anders zal geïntegreerde verslaggeving een lege huls blijken te zijn. Ter voorkoming van een ander misverstand. Het ontwerpen van een leesbaar en toegankelijk one size fits all statisch verslag, is steeds minder relevant. Want in een voortschrijdende digitale wereld kan iedere on-line-stakeholder over real time, betrouwbare en relevante informatie beschikken. De communicatie die – in plaats van een verslag – tussen stakeholders en onderneming ontstaat kenmerkt zich door een combinatie van supply push en demand pull van informatie. In deze "voor elck wat wils" wereld kunnen de concepten van geïntegreerde verslaggeving echter prima dienst doen!

Door deze vorm van communicatie worden stakeholders gebonden en wordt besluitvorming en gedrag in de gewenste richting gestuurd. *The key thought is that integrated reporting is not an afterthought, but a result of business strategy* (KPMG 2010). ■

Prof. dr Ph. Wallage RA is hoogleraar Accountantscontrole aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam en tevens als partner werkzaam bij KPMG.

Noten

- 1** De zeespiegel stijgt twee maal zo snel als in de VN in 2007 voorspelde (NRC, 16 mei 2011, p. 2).
- 2** Wat laatstgenoemde betreft, rond 2100 breekt de wereldbevolking door de 10 miljard grens, voorspelt de VN in haar jongste bevolkingsprognose (mei 2011). De scheve welvaartsverdeling kan in samenhang met een grote bevolkingsgroei en omgevingsproblematiek in de toekomst gaan leiden tot grote sociale en politieke spanningen. Volgens het Amerikaanse tijdschrift Forbes telt de wereld momenteel (februari 2011), 1211 miljardairs, die samen 4,5 biljoen dollar (3,2 biljoen euro) bezitten <http://www.forbes.com/wealth/billionaires>. Ter indicatie, groter dan het BNP van Duitsland met 80 miljoen inwoners, de 6e economie ter wereld. Het Nederlandse BNP bedraagt ongeveer 580 miljard euro (bijna factor 6). De mogelijke gevolgen van een scheve inkomensverdeling en een grote bevolkingsgroei werden al in 1798 door Thomas Malthus onderkend (An Essay on the Principle of Population). Daarin stelde hij dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven; hij voorspelde op basis van een eenvoudig model hongersnood op grote schaal. De bevolkingsgroei zou exponentieel zijn, die van de voedselproductie lineair.
- 3** Zie voor een verslag van het seminar getiteld "het jaarverslag: rode oortjes of papierbak", georganiseerd door Eumedion, NIVRA en VBA, VBA Journaal, nummer 2, 26e jaargang zomer 2010.
- 4** CO₂-emissiehandel is een voorbeeld van een mechanisme om uitstoot te beheersen. Bedroeg de waarde van de handel in 2005 nog 8 miljard dollar, in 2009 bedroeg de handel 123 miljard dollar (State and Trends of the Carbon Market 2007 respectievelijk 2010, World Bank Carbon Finance Unit).
- 5** Maar niet alles dat - al dan niet digitaal - wordt verspreid is als informatie te betitelen. Een belangrijk kenmerk van informatie is dat het bewustzijn van de mens wordt bereikt en wordt bijgedragen aan het kennisbeeld. Kennis die noodzakelijk is voor een goede besluitvorming. Dit geldt zowel voor besluitvormingsinformatie als voor verantwoordingsinformatie. Dit onderscheid zal door de verdere ontwikkeling van geïntegreerde verslaggeving vervagen.
- 6** Zie Alan M. Webber, Fastcompany, New math for A new economy, 19 December 2007, over de visie van Baruch Lev (zie: <http://www.fastcompany.com/magazine/31/lev.html>).
- 7** De International Accounting Standards Board (IASB) spreekt zich uit over de kosten van financiële rapportage in het algemeen en niet over de kosten per rapporterende entiteit.
- 8** GRI kan worden gekenschetst als een onafhankelijke internationale autoriteit die gegeven aard en omvang van het gebruik van de standaarden de nodige legitimiteit afdwingt. Stakeholders zijn bij de totstandkoming betrokken.
- 9** Zie bijvoorbeeld de duurzaamheidsverslagen 2010 van Rabobank, Heineken, DSM en Philips. Zie voor een totaaloverzicht van GRI-toepassing: <http://www.globalreporting.org/ReportServices/GRIReportsList/>.
- 10** The goal of sustainable development is to "meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs" (World Commission on Environment and Development, 1987, p. 43).
- 11** De huidige financiële crisis bevestigt dat er behoefte is aan betere en tijdige informatie over hoe de onderneming presteert in vergelijking tot de langetermijnstrategie (ACCA, 2011, p. 15)
- 12** Ondernemingen die genoteerd zijn aan de Johannesburg Stock Exchange met een boekjaar eindigend op of na 1 maart 2010 moeten een geïntegreerd verslag uitbrengen. De ontwikkeling van een geïntegreerd verslag staat echter nog in de kinderschoenen. Slechts 3% van de Fortune 250 ondernemingen rapporteert over 2008 op geïntegreerde wijze (KPMG, 2010). Van de 766 CEO's bleek dat 93% van mening is dat duurzaamheidsissues geïntegreerd moeten worden met de strategie en operaties van de onderneming. Echter 48% van de respondenten gaf aan deze informatie nog niet met financiële analisten te delen (Lacy et al., 2010). Geïntegreerde verslaggeving beperkt zich niet tot het private domein. Ook overheidsverslaggeving doorbreekt de grenzen van financiële verslaggeving. Zie bijvoorbeeld Dees (2009).
- 13** De IIRC wordt gesteund door The Prince's Accounting for Sustainability Project (A4S), het Global Reporting Initiative en de International Federation of Accountants met als doel "to create a globally accepted integrated reporting framework which brings together financial, environmental, social and governance information in a clear, concise, consistent and comparable format. The aim is to help with the development of more comprehensive and comprehensible information about organisations, prospective as well as retrospective, to meet the needs of a more sustainable, global economy."
- 14** Volgens de Economics of Ecosystems and Biodiversity Study, 2010, (TEEB; zie: <http://www.teebweb.org/>) produceren de grootste 3.000 genoteerde bedrijven een negatieve bijdrage (environmental externalities) van jaarlijks 2,2 biljoen USD (ongeveer een derde van het resultaat). Een belangrijk deel van deze lasten zullen in de komende jaren op de financiële balans komen en dus een significante invloed hebben. Tevens zullen overheden deze negatieve bijdragen fiscaal belasten, met name vanwege de wereldwijde schuldenlasten (Heaps, 2010, p. 132).
- 15** Voor enkele voorbeelden van recente "geïntegreerde verslaggeving" verwijs ik naar CorporateRegister.com waar jaarlijks een prijs voor de beste niet-financiële verslaggeving wordt uitgereikt. Als het gaat om geïntegreerde verslaggeving, was Novo Nordisk A/S de 2010 winnaar, gevolgd door BASF SE en Veolia Environment. Van de ondernemingen die gebruik maken van de GRI-standaarden, past momenteel ongeveer 20% een vorm van geïntegreerde verslaggeving toe (zie: <http://www.globalreporting.org/ReportServices/GRIReportsList/>).
- 16** Andere duidingen van het duurzaamheidsverslag zijn CSR-verslag, sustainabilityverslag, CSR (corporate social responsibility) verslag of ESG (environmental, social en governance) verslag.
- 17** Bron www.theirc.org (26-4-2011). Het IIRC streeft ernaar een eerste geïntegreerd rapportageeraamwerk in 2013 te presenteren.
- 18** Mervyn King is voorzitter van het IRC en vice-voorzitter van de IIRC.
- 19** Key risk indicators worden in King III gedefinieerd als de indicatoren aan de hand waarvan (door de onderneming gepercipieerde) belangrijkste risico's kunnen worden geïdentificeerd.
- 20** Kapitaal rentmeesterschap.
- 21** Nexus of contracts (Jensen en Meckling, 1976).
- 22** Stakeholders als "team" (Sison, 2010).
- 23** Nederlandse best-practice voorbeelden van assurance bij een vorm van geïntegreerde verslaggeving over 2010 zijn FMO NV en Havenbedrijf Rotterdam NV.

Literatuur

- ACCA (2011), *Accountancy futures, The age of integration, A new dawn for corporate reporting*, Edition 3 (Association of Certified Chartered Accountants); zie: <http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2011/03/acca1.pdf>.
- Bergen, A. van (2011), Accountant en duurzaamheid, *De Accountant*, januari/februari, p18-22.
- Dees, M. (2009), Externe verslaggeving van publieke organisaties: een multidisciplinair theoretisch kader vanuit een verticaal verantwoordingsperspectief, dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen; zie: http://webdoc.uhn.ru.nl/mono/d/dees_m/extevap.pdf.
- DHV (2001), Resultaten onderzoek naar duurzaamheidsverslaggeving bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen "Duurzaamheidsverslag onvermijdelijk".
- DVFA/EFFAS (2010), European Federation of Financial Analysts Societies (DVFA/EFFAS, 2010), KPIs for ESG: Key Performance Indicators for Environmental, Social & Governance issues. A guideline for the integration of ESG into financial analysis and corporate valuation, version 3.0 as of 2010-09-20, (DVFA Society of Investment Professionals in Germany/European Federation of Financial Analysts Societies); zie: http://www.dvfa.de/files/die_dvfa/kommissionen/non_financials/application/pdf/KPIs_ESG_FINAL.pdf.
- Eccles, R.G., B. Cheng en D. Saltzman (eds.) (2010), *The landscape of integrated reporting. Reflections and next steps*, Cambridge: Harvard Business School; zie: <http://www.hbs.edu/environment/docs/The%20Landscape%20of%20Integrated%20Reporting.pdf>.
- GRI (2011), *Sustainability Reporting Guidelines*, Version 3.1 (Global Reporting Initiative); zie: <http://www.globalreporting.org>.
- Heaps, T.A.A. (2010), Towards a 21st century balance sheet: The first three steps, in: R.G.Eccles, B. Cheng en D. Saltzman (eds.), *The landscape of integrated reporting. Reflections and next steps* (pp. 132-138), Cambridge: Harvard Business School .
- IOD (2009), King Report on Governance in South Africa, (Institute of Directors in South Africa); zie: <http://www.library.up.ac.za/law/docs/king11report.pdf>.
- International Integrated Reporting Committee, (IIRC, 2010), www.theiirc.org.
- Integrated Reporting Committee of South Africa (IRC, 2011), Framework for Integrated Reporting and The Integrated Report, Discussion Paper. Zie www.sustainabilitysa.org.
- Jensen, M. en W. Meckling (1976), Theory of the firm, managerial behavior, agency cost and ownership structure, *Journal of Financial Economics*, vol. 3, no. 4, pp. 305-360.
- Knoops, C.D. (2010), Transparantie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen wondermiddel, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 84, no. 11, pp. 530-533.
- KPMG (2010), Integrated reporting, Closing the loop of strategy; zie: <http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Integrated-Reporting.pdf>.
- Lacy, P., T. Cooper, R. Hayward en L. Neuberger (2010), A new era of sustainability: CEO reflections on progress to date, challenges ahead and the impact of the journey toward a sustainable economy, United Nations Global Compact/Accenture; zie: www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/UNGC_Accenture_CEO_Study_2010.pdf.
- Perrini, F. (2006), The practitioner's perspective on non-financial reporting, *California Management Review*, vol. 48, no. 2, pp. 73-103.
- Sison, A.J. (2010), *Corporate governance and ethics: An Aristotelian perspective*, Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- White, A.L. (2010), The five capitals of integrated reporting: Toward a holistic architecture for corporate Disclosures, in: R.G.Eccles, B. Cheng en D. Saltzman (eds.), *The landscape of integrated reporting. Reflections and next steps* (pp. 29-32), Cambridge: Harvard Business School.
- WBCSD (2011), *Vision 2050, The new agenda for business*, (World Business Council for Sustainable Development); zie: <http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/details.asp?DocTypeId=33&ObjectId=Mzc0MDE>.
- World Commission on Environment and Development (1987), *Our common future*, Oxford: Oxford University Press; zie: <http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm>.